

Feedback process modelling

Focus group Pecorino Toscano

24-10-2023

Notes by [REDACTED]

Class Diagram

- **Completeness:** animal registry è legato al software, vogliamo mettere il collegamento? Attualmente il collegamento è manuale ad oggi. Se però il diagramma rappresenta il process to be, il registry è collegato. Nel TO-BE ci vuole il collegamento.

Idealmente vorremmo integrare anche il farm management system. Il software dovrebbe anche vedere cosa succede nei campi che è l'altro oggetto di rilevamento dati. Da lì si ricavano le fertilizzazioni e gli antiparassitari. Questo amplia il campo del sistema. Come mai il servizio ASL non è considerato? Va capito che tipo di accesso hanno ai dati aziendali, quindi bisogna capire ancora se sono inseriti nel contesto o meno. Sarebbe interessante avere una visione interno/esterno, per capire chi sono gli utilizzatori di parte dei dati.

- **Understandability:** chiaro. Se il sistema con i componenti blu fossero collegati tutti in una zona sarebbe più naturale. Se facciamo il TO-BE sarebbe meglio mettere le componenti tecnologiche vicine. Per farlo vedere agli utilizzatori possiamo mettere alcune connessioni e dire che vogliamo lavorare su di esse. Sul contenuto: la pecora è centrale, perché vogliamo raccogliere i dati su di lei. Per capire meglio sarebbe bene avere una logica in cui si accendono e spengono le parti.

Confusione sul farmer. Noi leggiamo verso la pecora, però dal farmer abbiamo feed e milk. Quindi facciamo milking invece di milk.

Diagramma molto comprensibile.

- **Effectiveness:** efficace, e utile. NOTA [REDACTED] andrebbe chiesto "utile per chi"?

Goal

- **Completeness:** è importante capire chi è proprietario di quali dati. In questo momento il caseificio ha tutti i dati ma non necessariamente deve essere così. Però forse è sufficiente una tabella. Possiamo modificare le guidelines, chiedendo ai LL di elencare i dati che girano all'interno del gruppo, stabilendo chi è il proprietario e chi sono gli utilizzatori.

Qui non c'è l'app ma c'è l'infrastruttura. L'app compare nei quadrati grigi. Magari una funzione per mostrare a tutti gli attori i dati disponibili e la connessione tra dati ci dovrebbe essere, proprio come funzionalità: elaborare i dati.

Perché non c'è softgoal nella factory?

- **Understandability:** perché l'app non è dentro il FMIS? Mettiamo a questo punto la app dentro ai cerchi. La freccia dovrebbe essere a rovescio. La tecnologia la mettiamo al centro dei goal, e poi gli elementi tecnologici vanno tutti dentro, a costo di discostarsi dalla notazione.

- **Effectiveness:** secondo me è efficace.

Process

- **Completeness:** non c'è più la comunicazione con il veterinario qui? Magari possiamo metterlo nel processo del veterinario.

- **Understandability:** la rappresentazione è sufficientemente comprensibile. Le frecce tonde sono lineari e comprensibili, perché le frecce stondate creano confusione. Quest'ultimo è chiaro, mentre il primo è una questione di dicitura.

- **Effectiveness:** la rappresentazione sembra molto efficace. se volessimo sviluppare ulteriormente potremmo andare a vedere le scatole. molto utile per scenari di assistenza tecnica. Può essere utile come strumento di analisi.

L'utilità dell'insieme è utile per fare utile per fare ulteriore analisi: è utile vedere cosa succede soprattutto dopo la tecnologia, per vedere se c'è miglioramento. Indipendentemente dalla tecnologia.